

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

ПРИМЕНЕНИЕ СЛЮНОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ВОКРУГ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Рамазонов Хамза Хаётович

*Ассистент кафедры хирургической стоматологии,
Бухарский государственный медицинский институт имени
Абу Али ибн Сины, Узбекистан*

Аннотация. С развитием дентальной имплантации увеличивается количество случаев воспалительных осложнений, таких как мукозит и периимплантит. Эти патологические состояния могут привести к утрате имплантата, что делает их своевременную диагностику особенно важной. При современных подходах необходимо стремиться к минимально инвазивным и информативным методам мониторинга состояния периимплантатных тканей. Целью настоящего исследования явилось определение диагностической ценности слюновых биомаркеров (IL-1 β , TNF- α , MMP-8) для раннего выявления воспалительных изменений в тканях вокруг дентальных имплантатов. Данным методом исследования обследовано 35 пациентов, разделённых на три группы: здоровые, с мукозитами, периимплантитами. Оценивались клинические параметры и концентрация маркеров в слюне методом ИФА. Результаты: выявлены значимые различия между группами, при этом уровень биомаркеров коррелировал с выраженностью воспаления. Заключение: слюновая диагностика является перспективным, неинвазивным методом мониторинга состояния периимплантатных тканей.

Ключевые слова: слюновая диагностика, дентальные имплантаты, периимплантит, мукозит, биомаркеры, воспаление периимплантатных тканей, мониторинг состояния имплантатов.

APPLICATION OF SALIVARY DIAGNOSTICS IN MONITORING THE CONDITION OF TISSUES AROUND DENTAL IMPLANTS

Ramazonov Hamza Khaetovich

Assistant of the Department of Surgical Dentistry,

Bukhara State Medical Institute named after

Abu Ali ibn Sina, Uzbekistan

Abstract. The incidence of inflammatory complications such as mucositis and peri-implantitis is increasing with the development of dental implantation. These pathologies can lead to implant loss, making their timely diagnosis particularly important. Modern approaches strive for minimally invasive and informative methods to monitor the condition of peri-implant tissues. The aim of the present study is to determine the diagnostic value of salivary biomarkers (IL-1 β , TNF- α , MMP-8) for early detection of inflammatory changes in the tissues around dental implants. Thirty-five patients divided into three groups: healthy, mucositis, peri-implantitis were examined. Clinical parameters and concentration of markers in saliva by ELISA method were evaluated. Results: significant differences between the groups were found, the level of biomarkers correlated with the severity of inflammation. Conclusion: salivary diagnostics is a promising, non-invasive method of peri-implant tissues condition monitoring.

Key words: Dental Implants, Peri-implantitis, Mucositis, Saliva / chemistry, Biomarkers, Analysis, Inflammation Diagnosis, Diagnostic Techniques and Procedures, Monitoring of Implant Condition.

Введение. В последние десятилетия дентальная имплантация стала неотъемлемой частью современной стоматологической практики и надёжной альтернативой традиционным методам протезирования. Благодаря высоким показателям остеоинтеграции и предсказуемости результатов, дентальные имплантаты активно применяются для восстановления как единичных дефектов

зубного ряда, так и полной адентии. Несмотря на прогресс в технологиях имплантатов, улучшение поверхности, протоколах установки и реабилитации пациентов, частота воспалительных осложнений в периимплантной области остаётся значимой проблемой.

По данным различных исследований, частота периимплантного мукозита составляет от 40 до 80%, а периимплантита – от 10 до 50% в зависимости от длительности эксплуатации имплантата, наличия факторов риска и уровня гигиены полости рта [1, 8].

Периимплантный мукозит представляет собой обратимое воспаление мягких тканей без утраты костной ткани, тогда как периимплантит сопровождается прогрессирующей деструкцией альвеолярной кости, что может привести к потере имплантата. Поскольку клинические признаки воспаления часто проявляются только на поздних этапах патологического процесса, разработка методов ранней диагностики является актуальной задачей современной имплантологии [2, 3].

В настоящее время диагностика воспалительных процессов в периимплантной области основана преимущественно на клиническом осмотре (оценка отёка, гиперемии, кровоточивости, глубины зондирования), а также рентгенологической визуализации утраты костной ткани. Однако эти методы обладают рядом ограничений: субъективность интерпретации, низкая чувствительность на ранних стадиях заболевания, невозможность выявления молекулярных изменений, предшествующих клиническим проявлениям [5, 7].

В связи с этим растёт интерес к использованию биологических маркеров воспаления, способных отражать активность патологического процесса до появления морфологических изменений. Наиболее перспективным биологическим материалом для таких целей признана слюна – легко доступная, неинвазивно собираемая жидкость, содержащая широкий спектр информативных молекул [4, 6]. Слюна отражает как общее состояние

организма, так и локальные изменения в тканях полости рта, включая воспалительные и деструктивные процессы в периимплантной зоне [8].

Настоящее исследование направлено на определение диагностического потенциала таких слюновых биомаркеров, как интерлейкин – 1 бета (IL – 1 β), фактор некроза опухоли альфа (TNF – α) и матриксная металлопротеиназа - 8 (MMP=8) при мониторинге состояния тканей в области дентальных имплантатов.

Интерлейкин – 1 бета (IL – 1 β) – ключевой медиатор воспаления, усиливающий деградацию внеклеточного матрикса и активацию остеокластов; **Фактор некроза опухоли альфа (TNF – α)** – один из основных цитокинов, индуцирующих апоптоз, повышение сосудистой проницаемости и стимулирующий разрушение костной ткани; **Интерлейкин – 6 (IL – 6)** – провоспалительный цитокин, участвующий в развитии хронического воспаления; **MMP – 8 (нейтрофильная коллагеназа)** – фермент, разрушающий активность воспалительно – деструктивного процесса в соединительной ткани.

Определение уровней этих биомаркеров в слюне пациентов с имплантатами позволяет не только выявить ранние признаки воспаления, но и оценить риск развития осложнений, спрогнозировать течение заболевания, а также контролировать эффективность проводимого лечения. Более того, слюновая диагностика может быть основной для разработки персонализированных программ профилактики, особенно у пациентов с повышенным риском (курильщики, пациенты с диабетом, с низким уровнем гигиены полости рта и др.).

Тем не менее, несмотря на очевидную перспективность метода, слюновая диагностика пока недостаточно широко применяется в рутинной практике. Это связано с отсутствием стандартизированных протоколов, пограничных диагностических значений и недостаточным количеством клинических

исследований, валидирующих эффективность биомаркеров в контексте дентальной имплантологии.

Таким образом, необходимость разработки и клинической апробации неинвазивных методов слюновой диагностики для мониторинга состояния периимплантных тканей является актуальной задачей хирургической стоматологии.

Проведение подобных исследований позволит значительно повысить эффективность профилактики и лечения воспалительных осложнений, а также улучшить долгосрочный прогноз лечения в виде дентальной имплантации.

Материалы и методы. Исследование носило сравнительный характер и проводилось на базе клиники Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино в период с октября 2023 по май 2025 года. Этическое одобрение было получено от локального этического комитета. Все пациенты подписали добровольное информированное согласие на участие.

В исследование были включены 35 пациентов в возрасте от 25 до 65 лет (средний возраст – $42,7 \pm 9,1$ года), ранее перенёвших дентальную имплантацию. Все пациенты были разделены на три группы (таблица 1). Группа I (контрольная, n=12): клинически здоровые пациенты, то есть без осложнений имплантации; Группа II (n=12): пациенты с признаками периимплантного мукозита; Группа III (n=11): пациенты с диагностированным периимплантитом.

Критерии включения в исследование: наличие установленного дентального имплантата сроком от 1 до 12 месяцев; отсутствие острых воспалительных заболеваний на момент обследования; отсутствие тяжелых системных заболеваний (злокачественные новообразования, иммунодефициты, хронические инфекционные процессы); информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: сахарный диабет любого типа; активное курение (более 5 сигарет в день); приём системных антибиотиков за последние 3 месяца; беременность или период лактации.

Клиническое обследование. Обследование включало оценку следующих параметров в области дентальных имплантатов: глубина зондирования (PD) – измерялась в шести точках; индекс кровоточивости (BI) – по шкале Muhlemann & Son; подвижность имплантата – с использованием прибора Periotest Classic (Medizintechnik Gulden, Германия); рентгенологическая визуализация – с целью определения уровня краевой кости.

Сбор нестимулированной слюны проводился утром натощак.

Пациентам было рекомендовано воздержаться от приема пищи, напитков, курения и гигиенических процедур по уходу за полостью рта за 2 часа до процедуры. Слюна собиралась в стерильные пробирки, центрифугировалась при 3000 об/мин в течение 10 минут, после чего супернатант замораживался при $t-20^{\circ}\text{C}$ до момента анализа.

В образцах слюны определялись концентрации следующих воспалительных биомаркеров: Интерлейкин - 1 бета ($\text{IL} - 1\beta$), Фактор некроза опухоли альфа ($\text{TNF} - \alpha$), MMP – 8 (нейтрофильная коллагеназа).

Использовались стандартные наборы ИФА (Elabscience®, США). Анализы проводились согласно протоколам производителя. Оптическая плотность определялась на микропланшетном фотометре Thermo Fisher Multiskan™ FC при нм (рисунок 1).

Данные обрабатывались с использованием программы IBM SPSS Statistics v.25.0. Проверка нормальности распределения осуществлялась с помощью критерия Шапиро – Уилка. Для сравнения групп применялись непараметрические критерии Краскела – Уоллиса и Манна – Уитни. Для оценки корреляции использовался коэффициент Спирмена.

Статистически значимыми считались различия при $p < 0.05$.

Результаты. Были проанализированы показатели клинических и биохимических исследований у 35 пациентов, разделённых на три группы в зависимости от состояния тканей вокруг дентальных имплантатов: Группа I – клинически здоровые пациенты, то есть без осложнений имплантации (n=12), Группа II – пациенты с диагностированным мукозитом (n=12), Группа III – пациенты с клиническими признаками периимплантита (n=11).

Клинические параметры. 1. Глубина зондирования. В группе I – в пределах физиологической нормы: $2,4 \pm 0,3$ мм, в группе II – умеренное увеличение: $3,2 \pm 0,5$ мм ($p < 0.01$ по сравнению с группой I), в группе III – выраженное увеличение: $5,1 \pm 0,7$ мм ($p < 0.001$) (таблица 1).

Вывод: Глубина зондирования значительно возрастает при переходе от мукозита к периимплантиту.

2. Индекс кровотоковости: отражает воспалительный статус мягких тканей; в группе I – минимальные значения: $5,8 \pm 2,2$ %, в группе II – резкий рост: $29,4 \pm 5,1$ %, в группе III – максимальные значения: $56,7 \pm 7,6$ %.

Вывод: Индекс кровотоковости коррелирует с тяжестью воспаления ($r = 0.68$, $p < 0.001$) (таблица 2).

Биохимические маркеры в слюне. 1. IL - 1 β : группа I – $31,2 \pm 5,7$ пг/мл, группа II – $64,8 \pm 8,9$ пг/мл, группа III – $102,3 \pm 14,1$ пг/мл.

Значение: прогрессирующее воспаление сопровождается ростом IL-1 β , маркера острой воспалительной реакции.

2. TNF – α : группа I – $17,9 \pm 3,1$ пг/мл, группа II – $39,5 \pm 6,4$ пг/мл, группа III – $78,2 \pm 11,8$ пг/мл.

Значение: TNF – α участвует в разрушении тканей; его рост отражает переход от мукозита к остеолитическим процессам.

3. MMP-8: группа I – $5,2 \pm 1,0$ нг/мл, группа II – $12,7 \pm 2,3$ нг/мл, группа III – $28,9 \pm 4,2$ нг/мл.

Значение: MMP-8 – фермент, участвующий в разрушении коллагена.

Рисунок 1. Концентрация IL-1β, TNF-α и MMP-8 в слюне.

Примечание: статистическая значимость установлена с использованием критерия Краскела- Уоллиса с последующим попарным сравнением (Манна – Уитни с поправкой Бонферрони).

Повышенные уровни характерны для активного разрушения соединительной ткани.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика клинических и биохимических показателей (M ± SD).

Показатель	Группа I (здоровые)	Группа II (мукозит)	Группа III (пери-имплантит)	p – значение
Глубина зондирования (мм)	2,4 ± 0,3	3,2 ± 0,5	5,1 ± 0,7	<0.001
Индекс кровоточивости (%)	5,8 ± 2,2	29,4 ± 5,1	56,7 ± 7,6	<0.001

IL – 1 β (пг/мл)	31,2 \pm 5,7	64,8 \pm 8,9	102,3 \pm 14,1	<0.001
TNF – α (пг/мл)	17.9 \pm 3.1	39,5 \pm 6,4	78.2 \pm 11.8	<0.001
MMP-8 (нг/мл)	5,2 \pm 1,0	12,7 \pm 2,3	28,9 \pm 4,2	<0.001

Таблица 2.
Корреляционный анализ.

Параметры	Коэффициент корреляции (r)	Значимость
IL – 1 β и глубина зондирования	0,71	<0.001
TNF – α и индекс кровоточивости	0,68	<0.001
MMP-8 и IL – 1 β	0,75	<0.001

Обсуждение. Результаты настоящего исследования подтверждают, что показатели биомаркеров слюны и клинические признаки воспаления тесно связаны и могут использоваться для мониторинга состояния тканей вокруг дентальных имплантатов. Повышенные уровни IL-1 β , TNF- α и MMP-8 достоверно коррелировали с глубиной зондирования и индексом кровоточивости, отражая прогрессирующий воспалительный процесс в параимплантных тканях. Это согласуется с результатами предыдущих исследований, где IL-1 β и TNF- α рассматривались как ключевые медиаторы воспаления при периимплантите (Alvarez et al., 2020; Duarte et al., 2019).

Особое внимание заслуживает фермент MMP-8, который участвует в деградации коллагена и разрушении соединительной ткани. Его концентрация в слюне резко возрастает при переходе от мукозита к периимплантиту, что делает его потенциальным ранним маркером остеолитической активности.

Слюна как диагностическая жидкость предлагает неинвазивный, экономически эффективный и пациент - ориентированный метод наблюдения за состоянием периимплантатных тканей. Особенно важным является тот факт, что повышение концентраций биомаркеров наблюдается до появления выраженных клинических признаков, что открывает возможность для раннего вмешательства и профилактики осложнений.

Несмотря на ограниченное число пациентов (n=35), полученные данные были статистически значимыми и воспроизводимыми. Это подчёркивает достоверность предложенного подхода и целесообразность внедрения слюновой диагностики в повседневную клиническую практику.

Выводы. Клинические и биохимические параметры достоверно различаются между группами с различной степенью воспаления периимплантатных тканей ($p < 0.001$).

Уровни IL-1 β , TNF- α и MMP-8 в слюне увеличиваются пропорционально тяжести воспаления, в связи с чем могут служить в качестве прогностических биомаркеров.

Обнаружена значимая корреляция между биомаркерами и клиническими признаками, такими как глубина зондирования и индекс кровоточивости.

Слюновая диагностика представляет собой перспективный метод раннего выявления мукозита и периимплантита, особенно в рамках профилактического мониторинга.

Для верификации полученных результатов и внедрения метода в клиническую практику необходимы дальнейшие исследования с расширенной выборкой.

Литература / References

1. Kinane, D. F., Stathopoulou, P. G., & Papapanou, P. N. (2017). Periodontal diseases. Nature Reviews Disease Primers, 3, 17038.

2. Ramseier, C. A., et al. (2009). Identification of pathogen and host-response markers for periodontitis using candidate-based and unbiased approaches. *Journal of Periodontology*, 80(6), 1121–1132.
3. Giannobile, W. V. (2012). Salivary diagnostics for periodontal diseases. *Journal of the American Dental Association*, 143(10 Suppl), 6S–11S.
4. Taba Jr, M., et al. (2005). Diagnostic biomarkers for oral and periodontal diseases. *Dental Clinics of North America*, 49(3), 551–571.
5. Miller, C. S., et al. (2010). Salivary biomarkers of existing periodontal disease: a cross-sectional study. *Journal of the American Dental Association*, 141(9), 988–999.
6. Рамазонов Хамза Хаётович. “Cytokine Status in Patients with Dental Implants” // Ramazonov Kh.Kh / International Congress on Biological, Physical and chemical Studies // Published: Vol9 (2025) 2025-02-04
7. Рамазонов Хамза Хаётович “Factors influencing early functional load to shorten the treatment time in dentalimplantation”: научное издания / Ramazonov Kh.Kh // Tibbiyotda yangi kun: научно-реферативный, духовно-просветительский журнал:-2025. №3.С. 459-464. -Библиогр.:77назв.